

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216418>
УДК 378.162.33

СТЕНДЫ-ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ ОРИЕНТАЦИИ

А.Ю. Стрелков,

к.т.н., доц. кафедры АиУ

А.В. Сапункова,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Управление в технических системах», профиль «Управление и информатика в интеллектуальных технических системах»,
КНИТУ-КАИ,
г. Казань

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы построения учебных тренажеров для изучения авиационных приборов ориентации. Показаны преимущества использования подобных стендов в учебном процессе. Описан порядок работы со стендами. Большое место в статье занимает описание стендов, изготовленных на кафедре автоматики и управления КНИТУ-КАИ. Рассмотренные стенды предназначены для изучения авиагоризонта, гироскопа, гироскопа, двухкомпонентного датчика угловой скорости. Также рассматривается возможность создания универсального стенда, предназначенного для изучения нескольких гироскопических приборов. Приведенные подходы к проектированию учебных стендов могут быть применены в различных областях технических наук.

Ключевые слова: авиация, обучение, тренажер, гироскоп, авиагоризонт, гироскоп, датчик угловой скорости

TRAINING STANDS FOR THE STUDY OF AIRCRAFT ORIENTATION DEVICES

A.Yu. Strelkov,

Candidate of technical sciences, Associate Professor Department of
Automation and control systems

A.V. Sapunkova,

Master's student, direction «Controlling in technical systems», profile
«Control and informatics in intelligent technical systems»,
KNRTU-KAI,
Kazan

Annotation: The article deals with the construction of training simulators for the study of aircraft orientation devices. The advantages of using such stands in the educational process are shown. The procedure for working with stands is described. A large place in the article is occupied by the description of the stands made at the department of automation and control systems in KNRTU-KAI. The stands considered are intended for studying of artificial horizon, direction gyroscope, angular velocity sensor. The possibility of creating a universal stand designed to study several gyroscopic devices is also being considered. The above approaches to the design of training stands can be applied in various fields of technical sciences.

Keywords: aviation, education, training, gyroscope, artificial horizon, direction gyroscope, angular velocity sensor

Всесторонняя подготовка специалистов в авиационной отрасли должна включать в себя теоретический курс и практические занятия, в рамках которых формируются навыки работы с оборудованием. Однако применение реального оборудования сопряжено с трудностями: требование специального питания; риск поломки; высокая стоимость оборудования и его ремонта.

Для демонстрации принципа работы приборов и для контроля знаний удобно применять интерактивные стенды-тренажеры, предназначенные для решения учебных задач. Стенды имеют возможность выбора ответа задачи и отображения его правильности.

Преимуществами таких тренажеров являются наглядность принципа действия, низкая стоимость, доступность, наименьший риск поломки. При работе со стендом необходимо задать условие задачи путем нажатия соответствующих кнопок. Далее выбираются искомые данные. После нажатия кнопки ПУСК инициализируется проверка, и на стенде высвечивается критерий правильности ответа. Также при правильном ответе может осуществляться имитация движения с помощью попеременно зажигающихся и гаснущих индикаторов.

В [1, 2] описаны стенды, предназначенные для изучения трехстепенного гироскопа (ТСГ). В этих стендах решаются задачи на правило прецессии и на гироскопический момент. В данной статье рассматриваются учебные стенды по изучению различных авиационных приборов ориентации, построенные на кафедре автоматике и управления КНИТУ-КАИ и используемые в учебном процессе.

Стенд-тренажер для изучения авиагоризонта.

Стенд-тренажер [3] (рис. 1) предназначен для изучения авиационного горизонта (АГ) и позволяет решать три вида задач на изучение контуров коррекции АГ. Выбор задачи осуществляется с помощью кнопки 41.

Задача 1. Исследование работы систем коррекции АГ при отклонении вектора кинетического момента \vec{H} от вертикали. Исходные данные: направление вектора \vec{H} (Н1/Н2) и угол отклонения \vec{H} от вертикали ($\alpha > 0$, $\alpha < 0$, $\beta > 0$, $\beta < 0$).

Задача 2. Исследование работы систем коррекции АГ при действии ускорения \dot{V} . Исходными данными являются направление вектора \vec{H} (Н1/Н2) и направление действия ускорения ($\dot{V} > 0$, $\dot{V} < 0$).

Рисунок 1 – Лицевая панель стенда для изучения авиационного горизонта

Задача 3. Исследование работы систем коррекции АГ при выполнении виража. Исходными данными являются направление вектора \vec{H} (Н1/Н2) и направление угловой скорости виража ($\vec{\omega}_B^{\text{прав}}$, $\vec{\omega}_B^{\text{лев}}$).

Во всех задачах необходимо определить: номер работающего коррекционного мотора (КМ1/КМ2), направление момента коррекции (М1/М2/М3/М4), направление угловой скорости прецессии ($\omega_1 / \omega_2 / \omega_3 / \omega_4$) и соотношения переходных сопротивлений ($r_{k1} > r_{k2} / r_{k1} < r_{k2} / r_{k1} = r_{k2} / r_{k3} > r_{k4} / r_{k3} < r_{k4} / r_{k3} = r_{k4}$) и токов ($I_1 > I_2 / I_1 < I_2 / I_1 = I_2 / I_3 > I_4 / I_3 < I_4 / I_3 = I_4$) через контакты датчиков жидкостных маятниковых

(ДЖМ). В задачах 2 и 3 также необходимо определить направление ложной вертикали ($\alpha_{\text{лв}} > 0 / \alpha_{\text{лв}} < 0 / \beta_{\text{лв}} > 0 / \beta_{\text{лв}} < 0$), возникающее при действии ускорения.

Стенд-тренажер для изучения гироскопокомпаса.

Стенд-тренажер [4,5] (рис. 2) предназначен для изучения гироскопического полукомпаса (ГПК) и позволяет решать четыре вида задач на изучение контуров коррекции ГПК. Выбор задачи осуществляется с помощью нажатия соответствующей кнопки.

Задача 1. Исследование работы горизонтальной коррекции при отклонении вектора \vec{H} от горизонтальной плоскости. Исходными данными являются направление вектора \vec{H} (H_1/H_2) и угол отклонения \vec{H} от горизонтальной плоскости ($+\beta, -\beta$).

Задача 2. Исследование работы горизонтальной коррекции при действии горизонтальной угловой скорости. Исходными данными являются направления вектора \vec{H} (H_1/H_2) и горизонтальной угловой скорости (U_1, U_2).

Задача 3. Исследование работы азимутальной моментной коррекции.

Задача 4. Исследование работы азимутальной кинематической коррекции.

Исходными данными задач 3 и 4 являются направление вектора \vec{H} (H_1/H_2) и место расположения ГПК (С – северное полушарие, Ю – южное полушарие).

В задачах 1-3 необходимо определить: номер работающего коррекционного мотора (КМ1/КМ2), направление момента коррекции ($M_1/M_2/M_3/M_4$), направление угловой скорости прецессии ($\omega_1/\omega_2/\omega_3/\omega_4$) и соотношения переходных сопротивлений ($r_1 > r_2 / r_1 < r_2 / r_1 = r_2$) и токов ($I_1 > I_2 / I_1 < I_2 / I_1 = I_2$) через контакты ДЖМ. В задачах 3-4 также необходимо определить направление вертикальной составляющей угловой скорости Земли ($\Omega_3 \sin \varphi / -\Omega_3 \sin \varphi$), а в задаче 4 – направление вращения шкалы ГПК (+/-).

Рисунок 2 – Лицевая панель стенда для изучения ГПК

Универсальный стенд для изучения гироскопических приборов.

Многие гироскопические приборы ориентации построены на базе ТСГ. В [6] рассматривается демонстрационный гироскоп, работающий в режимах тяжелого гироскопа, гироскопа с интегрированием продольных ускорений, гироскопа с интегрированием поворотов и др. Объединяя идею стендов-тренажеров с идеей демонстрационного гироскопа, получим универсальный стенд-тренажер, предназначенный для изучения трех приборов со схожей структурой: свободный гироскоп, авиагоризонт, двухканальный датчик угловой скорости. В связи с большим количеством графического материала вместо аппаратной реализации была построена программная модель стенда с изменяемой лицевой панелью [7]. Стенд позволяет решать 7 видов задач. Выбор задачи осуществляется с помощью нажатия соответствующего пункта меню, изображенного на рисунке 3.

Задачи 1-3 направлены на исследование свободного гироскопа. В задачах необходимо определить направления угловой скорости прецессии, возмущающего момента, гироскопического момента по аналогии с [1, 2].

Задачи 4-6 аналогичны задачам, приведенным в разделе «стенд-тренажер для изучения авиагоризонта».

Задача 7 направлена на изучение двухканального датчика угловой скорости. Исходными данными являются направление вектора \vec{H} и направление измеряемой угловой скорости. Необходимо определить: номер работающего коррекционного мотора, направления момента коррекции и отклонения вектора кинетического момента.

В программе предусмотрен режим «Контрольная работа», в котором обучающийся решает последовательно все семь задач, исходные данные к которым определяются случайным образом. После решения всех задач на экран выводятся набранные баллы и итоговая оценка.

Реализация стендов-тренажеров.

Представленные стенды могут быть реализованы различными способами:

1. С помощью схемы, построенной на базе элементов типа «И», «ИЛИ» и аналогичных, как это предлагается в [1, 2].

2. На базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) или программируемого микроконтроллера. Вышеописанный стенд-тренажер для изучения ГПК построен на базе ПЛИС Altera MAXII, а в [8] приведен общий подход к проектированию подобных стендов.

3. Компьютерная модель стенда-тренажера. Подход к проектированию совпадает с [8], но с более широкими возможностями, поскольку изображение на экране может меняться.

Рисунок 3 – Меню выбора номера

Таким образом, в статье была предложена идея использования стендов-тренажеров в образовательном процессе при подготовке специалистов авиационной и других отраслей. Рассмотрены принципы построения трех учебных стендов, перечислены решаемые ими задачи. Также были рассмотрены вопросы построения стендов.

Список литературы

[1] Авторское свидетельство СССР №1125221, МПК G09B 9/00. Тренажер для изучения свойств гироскопа/ С.В. Кривошеев, В.И. Кушко. Заявл. 18.04.1983. Оpubл. 23.11.1984. Бюл. №43.

[2] Авторское свидетельство СССР №1241277, МПК G09B 19/00. Тренажер операторов гироскопических приборов/ С.В. Кривошеев, С.И. Викторов, Т.А. Дергачева.– Заявл. 11.07.1984. Оpubл. 30.06.1986. Бюл. №24.

[3] Патент РФ на изобретение №2658554, МПК G09B 9/04. Тренажер для изучения авиагоризонта/ С.В. Кривошеев, А.И. Галиева, А.Ю. Стрелков. Заявл. 27.06.2017. Оpubл. 21.06.2018. Бюл. №18.

[4] Стрелков А.Ю. Учебный стенд для изучения гироскопа / А.Ю. Стрелков, В.И. Магнич // Материалы Международной молодежной научной конференции «XXIV Туполевские чтения (школа молодых ученых)». в 6 т.; т.3. – Казань: Изд-во ИП Сагиева А.Р., 2019. 127-132 с.

[5] Патент РФ на изобретение №2761381, МПК G09B 9/40, G09B 23/06. Тренажер для изучения гироскопа / А.Ю. Стрелков, С.В. Кривошеев, В.И. Магнич, А.В. Сапункова – Заявл. 06.04.2021. Оpubл. 07.12.2021. Бюл. №34.

[6] Авторское свидетельство СССР №1080191, МПК G09B 23/06. Демонстрационный гироскоп/ С.С. Арутюнов, В.А. Глебов, С.В. Кривошеев, П.К. Мачехин. Заявл. 11.01.1983. Оpubл. 15.03.1984. Бюл. №10.

[7] Scratch [Электронный ресурс]. – URL: <https://scratch.mit.edu/projects/704029497/>. (дата обращения: 24.06.2022).

[8] Построение учебных стендов на базе программируемых логических интегральных схем. / А.Ю. Стрелков, С.В. Кривошеев // I Международная научно-техническая конференция «Проблемы получения, обработки и передачи измерительной информации»: сб. науч. трудов. – Уфа, 2017.

Bibliography (Transliterated)

[1] USSR author's certificate No. 1125221, IPC G09B 9/00. Simulator for studying the properties of a gyroscope / S.V. Krivosheev, V.I. Kushko. Appl. 04/18/1983. Published 11/23/1984. Bull. No. 43.

[2] USSR author's certificate No. 1241277, IPC G09B 19/00. Simulator for operators of gyroscopic instruments / S.V. Krivosheev, S.I.

Viktorov, T.A. Dergacheva. – Appl. 07/11/1984. Published 06/30/1986. Bull. No. 24.

[3] RF patent for the invention No. 2658554, IPC G09B 9/04. Simulator for studying the artificial horizon / S.V. Krivosheev, A.I. Galieva, A.Yu. Strelkov. Appl. 06/27/2017. Published 06/21/2018. Bull. No. 18.

[4] Strelkov A.Yu. Training stand for the study of the gyro-semi-compass / A.Yu. Strelkov, V.I. Magnich // Proceedings of the International Youth Scientific Conference "XXIV Tupolev Readings (School of Young Scientists)". in 6 tons; v.3. – Kazan: Publishing House of IP Sagieva A.R., 2019. 127-132 p.

[5] RF patent for the invention No. 2761381, IPC G09B 9/40, G09B 23/06. Simulator for studying the gyro-semi-compass / A.Yu. Strelkov, S.V. Krivosheev, V.I. Magnich, A.V. Sapunkova – Appl. 04/06/2021. Published 07.12.2021. Bull. No. 34.

[6] USSR author's certificate No. 1080191, IPC G09B 23/06. Demonstration gyro instrument / S.S. Arutyunov, V.A. Glebov, S.V. Krivosheev, P.K. Machekhin. Appl. 01/11/1983. Published 03/15/1984. Bull. No. 10.

[7] Scratch [Electronic resource]. – URL: <https://scratch.mit.edu/projects/704029497/>. (date of access: 06/24/2022).

[8] Construction of training stands based on programmable logic integrated circuits. / A.Yu. Strelkov, S.V. Krivosheev // I International scientific and technical conference "Problems of obtaining, processing and transmitting measurement information": Sat. scientific works. – Ufa, 2017.

© А.Ю. Стрелков, А.В. Сапункова, 2022

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 30.08.2022

Для цитирования:

Стрелков А.Ю., Сапункова А.В. Стенды-тренажеры для изучения авиационных приборов ориентации // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 108-117. URL: <https://ip-journal.ru/>